

AHP BIZNES MODELI ASOSIDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHGA QARATILGAN XIZMATLAR TIZIMINI TASHKIL QILISH

XASHIMOVA MADINA MURADXANOVNA
ZARMED Universiteti

madina.khashimova1977@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19035313>

Annotatsiya. Global raqamlashtirish sharoitida turizm sohasini barqaror rivojlantirish nafaqat xizmatlar sifatini oshirishni, balki atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirishni ham talab etadi. barqaror biznes modellar va yashil innovatsiyalar bilan integratsiyalashuvi turistik xizmatlarni samarali boshqarishning strategik vositasi hisoblanadi. **AHP (Iyerarxik tahlil jarayoni)** modeli iqtisodiy-ekologik samaradorligini baholash imkonini beradi va turistik xizmatlarni taklifi jarayonida moddiy-texnik bazani shakllantirish orqali turizmning ekologik zararini kamaytirish strategiyalari taklif etildi.

Kalit so'zlar: AHP modeli, turistik aglomeratsiya, moddiy-texnik baza, yashil innovatsiyalar, kemping, ekologik barqarorlik, turistik talab.

Аннотация. В условиях глобальной цифровизации устойчивое развитие сферы туризма требует не только повышения качества услуг, самостоятельно, но и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Интеграция устойчивых бизнес-моделей и «зеленых» инноваций является стратегическим инструментом эффективного управления туристическими услугами. Модель АHP (метод анализа иерархий) позволяет оценить экономико-экологическую эффективность предлагаемых решений, также предложены стратегии по снижению экологического ущерба от туризма путем формирования материально-технической базы в процессе предложения туристических услуг.

Ключевые слова: модель АHP, туристическая агломерация, материально-техническая база, зеленые инновации, кемпинг, экологическая устойчивость, туристический спрос.

Abstract. In the context of global digitalization, the sustainable development of the tourism sector requires not only an increase in service quality but also the minimization of negative environmental impacts. The integration of sustainable business models and "green" innovations serves as a strategic tool for the effective management of tourism services. The Analytic Hierarchy Process (AHP) model enables the evaluation of economic and environmental efficiency. Furthermore, strategies have been proposed to reduce the environmental damage caused by tourism by developing a material and technical base within the process of providing tourism services.

Keywords: AHP model, tourist agglomeration, material and technical base, green innovations, camping, environmental sustainability, tourism demand.

Kirish. Turizm global iqtisodiyotning yetakchi drayverlaridan biriga aylanib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy yuksaltirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Biroq, ekologik inqirozning chuqurlashishi ushbu sohani barqaror rivojlanish tamoyillari asosida transformatsiya qilishni talab etmoqda. 2022-yilgi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sayohatchilarning mutlaq ko'pchiligi (80% dan ortig'i) turizmning ekologik barqarorligini asosiy ustuvorlik deb hisoblaydi [1].

Jahon turizm tashkiloti (JTT) turizmga barqaror yondashuvni qo‘llab-quvvatladi hamda turizmni rejalashtirish va rivojlantirishning barchasida barqaror rivojlanish tamoyillarini qo‘llashni boshladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va uning agentliklari ham ko‘p marotaba turizm va barqaror rivojlanishning ahamiyatini ko‘rib chiqdilar. Bunga sabab tabiatda resurslarning cheklanganligi, insoniyat ehtiyojlarining chegara bilmasligi va natijada insoniyat tomonidan tabiat resurslaridan haddan tashqari ayovsiz ishlatilganligi tabiat qonuniyatlarining buzilishiga olib kelganligidir. 1990-yillarning boshlariga kelib, turizmning sezilayotgan salbiy ta’siri turizmga nisbatan alternativ yondashuvlarni topish, ya’ni barqaror rivojlanish obyektivi orqali qayta yo‘naltirilganlikka e’tibor qaratila boshlandi. 1990-yillarda sohani o‘rganuvchi olimlar, jurnalistlar va butunjahon hamjamiyat tashkilotlari uchun “turizmning salbiy ta’sirlari” eng muhim masalaladan biri bo‘ldi.

Barqaror turizm — bu turizm sohasining shunchaki bir tarmog‘i emas, balki barcha turistik faoliyat turlari erishishi lozim bo‘lgan sifat bosqichidir. U iqtisodiy samaradorlik, ijtimoiy mas’uliyat va ekologik xavfsizlik o‘rtasidagi muvozanatga tayanadi. Turizm sanoati o‘zining haqiqiy "barqaror" maqomiga sayohatchilar va xizmat ko‘rsatuvchilar tabiatni asrab, mahalliy aholi turmush tarzini e‘zozlagan holda iqtisodiy foyda ko‘rishga erishgan taqdirdagina ega bo‘ladi. Sayyohlarni qabul qiluvchi mamlakatlarning madaniy va ekologik yaxlitligini saqlab qolish hamda atrof-muhitga, sezgir hududlar va tabiiy merosni muhofaza qilishni kuchaytirish bilan birga turizm resurslaridan manfaatli foydalanish asosida ekologik zararsizlikga erishish mumkin.

Turizmning bu turi resurslardan oqilona foydalanish orqali bugungi kun ehtiyojlarini qondirish va kelajak avlodlar uchun turistik salohiyatni saqlab qolish o‘rtasidagi muvozanatdir. Bu jarayonda **raqamli texnologiyalar** (resurslarni boshqarishni optimallashtirish uchun) va **yashil innovatsiyalar** (ekologik izni kamaytirish uchun) asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Oliy maqsad — atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy farovonlikni ta’minlovchi global turizm brendini yaratishdir.

Turistik industriyaning eng asosiy inson resursi yani turistlarning ma’lum bir tabiiy territoriyaga jalb qilinishi rekriatsion bosim (ma’lum bir vaqt birligi ichida muayyan maydonda qancha odam dam olayotgani va ularning faoliyati tabiatga qanchalik og‘irlik qilayotganini ifodalovchi ko‘rsatkichdir) muvozonatining buzilishiga olib keladi.[4] Demak turistlarning hatti – xarakatini o‘rganish ularni segmentatsiyalash asosida rekreatsion bosimni kamaytirish lozim.

Tadqiqotimiz AHP(Analytic Hierarchy Process) analitik ierarhik jarayon modeli asosida **yashil innovatsiyalar** (yoki ekologik innovatsiyalar) yani tabiatga salbiy ta’sirni kamaytirishga, resurslardan oqilona foydalanishga va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan xizmatlardir tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

Olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, turistik resurslardan foydalanishda rekreatsion kontingenti (turistlar) va tabiiy hudud o‘rtasidagi nomutanosiblik rekreatsion muvozonatni izdan chiqaruvchi asosiy omildir. Rekreatsion bosim ko‘rsatkichi tahlil qilinganda, inson omilining tabiatga ta’siri ekologik sig‘im me’yorlaridan yuqori ekanligi aniqlanadi. Ushbu muvozonatni tiklash uchun nafaqat turistlar oqimini boshqarish, balki AHP modeli yordamida hududning o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish va sayohlarni segmentatsiyalash orqali yuklamani oqilona taqsimlashi tahlil qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi:

1. Tabiiy hududlarda kichik kempinglar majmuasi asosida yirik kompleks effektini yaratish gepotizasini asoslash.

2. AHP modeli yordamida kompleksga tashrif buyuruvchi sayyohlarni segmentlash asosida atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan xizmatlar tizimini (ekologik innovatsiyalar) ni takomillashtirish.

Natija:

Tadqiqotimiz gipotezasi hududlarda tabiiy atraktsiyaga ega bo‘lgan ob’ektlar yonida tashkil qilingan kichik kempinglar ko‘p miqdori evaziga yirik kompleks effektini yaratishimiz mumkinligi bilan ifodalangan.

Turistik qurilishning jahon tajribasi katta hisoblanadi. Bunga yirik komplekslar, komplekslar va kichik komplekslar kiradi. Shuni hisobga olgan holda turistik komplekslarni turistlar soniga ko‘ra sig‘imi 0,5 ming kishiga qadar bo‘lgan mini-komplekslarga, sig‘imi 0,5-2 mingtagacha komplekslarga, makro komplekslar sig‘imi 2-5 mingtagacha va 5 mingdan ortiq megakomplekslarga kiritiladi.[3] Bizning tadqiqot turizmga ixtisoslashgan joy hamda kichik kempinglarga asoslangan bo‘lganligi sababli xar jozibadorligi yuqori bo‘lgan bir tabiiy ob’ektlar yon atrofidagi kempinglar yaratishimiz orqali va bu kempingda turislarni dam olishga undash asosida ularning hududda qolish kunlarini oshirishimiz mumkin. Kichik komplekslarning miqdorining ko‘pligi va bu komplekslarning bir hududda joylashganligi, ulardagi kishilarning joylashtirish sig‘imini e‘tiborga olib turistlarning sonini ko‘paytirish evaziga makro kompleks effektini yaratishimiz mumkin.

Tadqiqot davomida turizm infratuzilmasini makon nuqtai-nazaridan hududiy aglomeratsiya (markaz atrofida punktlarning birlashishi) ni hisobga olgan holda tashkil qilish sinergetik effektini yuzaga keltirishi tahlil qilindi. Turistik hududlarda hududiy aglomeratsiya markazi sifatida turizm uchun ixtisoslashgan joy (markaz, shaxarcha, qishloq) va punktlar sifatida ko‘p miqdorli kempinglar tashkil qilish maqsadga muvofiq. O‘z navbatida turistlarning bu hududlardagi kempinglarda qolishi va turizm uchun ixtisoslashagan joyga qaytib kelishi asosida ularning ushbu hududda qolish muddatini oshirish mumkinligi tahlil qilingan. Tahlil natijasida turistik hududlar rekreasion salohiyatini oshirib, tur paketlar sonini ko‘paytirish hamda hududning iqtisodiy samaradorligini oshirishimiz mumkin degan fikrga keldik.

Turistik aglomeratsiya sxemasi. (1-rasm)

Bunday strategiya ekotizimlarga ta’sir etuvchi bosimlarning ta’sirini nazoratini tashkil etish va bu bosimni xajmini nazorat qilinish imkonini yaratadi.

O‘z navbatida kempinglarda dam olishni afzal ko‘rgan sayyohlarni ularning individual talablari asosida kempinglarga joylashtirish uchun quyidagi AHP modelini ishlab chiqdik.

AHP modeli. (2- rasm)

Turistlar oqimi miqdorini segmentatsiyalash.

Bunda:

- X umumiy respondentlarga nisbatan erkaklar soni;
- Y umumiy respondentlarga nisbatan ayollarlar soni;
- Zn yosh kategoriyasi;
- O turistik ob’ektlar yonida tashkil etilgan kempinglar;
- Znn turistlarning turizm uchun ixtisoslashgan joydan kempinglarga qanday(velosipedda, piyoda va avtomobilda) etib olishini tanlash afzalligi.

Tahlil natijasida yaratilgan model asosida quyidagilarning strategik rejasini tuzish mumkin:

Iqtisodiy strategik reja:

- Tabiiy resurslarda turistlarni joy bilan ta’minlashda jinsini e’tiborga olgan holda joylashtirish. (palatkalarga, mehmonxona uylarga);

- Oilaviy dam olishni tanlaganlarning hisobini olgan holda oilaviy mehmonxona uylarining turistlarni joylashtirish sig‘imini hisoblash;

- Palatkalarni va mehmonxonalarining joylashtirish sig‘imini e’tiborga olgan holda moddiy bazani shakllantirish;

- Tog‘li hududlarda qanday dam olishni tanlaganini e’tiborga olgan holda(velosipedda, avtomobilda) moddiy bazani shakllantirish;

- Xizmat ko‘rsatish personalining (gidlar, yo‘lboshchilar) hisobini olib borish;

- Dam olish maqsadini e’tiborga olgan holda atraksiyani tashkil qilish va moddiy bazani shakllantirish;

- Turistlarning hududga yiliga necha marta dam olishni rejalashtirishini tahlil qilgan holda turistlar oqimini prognozlashtirish.

K1	9 ta 10 kishilik, 1 ta 4 kishilik, 1 ta 6 kishilik	8 ta 10 kishilik, 7 ta 4 kishilik.	56	59	58	23
K2	13 ta 10 kishilik, 7 ta 6 kishilik, 3 ta 4 kishilik	15 ta 10 kishilik, 7 ta 4 kishilik.	103	140	68	18
K3	13 ta 10 kishilik, 2 ta 6 kishilik, 2 ta 4 kishilik	19 ta 10 kishilik, 4ta 7 kishilik.	99	105	70	34
K4	15 ta 10 kishilik, 1 ta 6 kishilik, 1 ta 4 kishilik	14 ta 10 kishilik, 1 ta 6 kishilik, 2 ta 4 kishilik	58	104	78	22
K5	5 ta 10 kishilik, 4 ta 6 kishilik, 1 ta 4 kishilik	6 ta 10 kishilik, 2 ta 6 kishilik, 4 ta 4 kishilik	42	83	33	11
K6	3 ta 10 kishilik, 7 ta 6 kishilik, 1 ta 4 kishilik	8 ta 10 kishilik, 4 ta 6 kishilik, 5 ta 4 kishilik	58	106	46	10

Xulosa. AHP modeli asosida turistik talabni baholash va xizmat ko‘rsatish sohasida turistik taklafni moddiy texnik bazasini shakllantirishimiz mumkin.

AHP modeli turistik talabni shunchaki statistik raqamlar bilan emas, balki sifat ko‘rsatkichlari (turistlarning xohishlari, servis darajasi, qulaylik) va miqdoriy omillar (narx, masofa, sig‘im) o‘rtasidagi iyerarxik bog‘liqlik asosida baholash imkonini beradi. Bu esa moddiy-texnik bazani qurishda "qayerga va qancha" investitsiya kiritish kerakligini aniq belgilab beradi.

Shu bilan birga AHP modeli yordamida har bir hududning **ekologik sig‘imi** hisoblanadi va bu innovatsion yondashuv yordamida tabiiy landshaftga zarar yetkazmagan holda turistlar sonini optimallashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.statista.com/topics/1916/green-tourism/>
2. С. Шимова, Устойчивый туризм. Учебно-методическое пособие..Минск: РИПО, 2014.-158 с.

3. А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян Основы туризма. Учебник.Кнорус.Москва.2019 й 85,123 бет.
4. М.М. Хашимова. Туристларни индивидуал талаби асосида турларни стратегик режалаштириш. «Иктисод ва Молия» журнали. УЎК: 338.48 DOI: 10.34920/EIF/VOL_2022_ISSUE_6_2
5. Хамдамов, А. Х. (2020). Цифровая экономика в Узбекистане: проблемы и решения.
6. Хамдамов, А. Х. (2020). ИНФРАСТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. In *НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА* (pp. 669-671).
7. O'G'Li, N. A. N. (2024). TURISTIK MAHSULOTLARNI ISHLAB CHIQRISH JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH MASALALARINI MODELLASHTIRISH. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 641-653.
8. Хамдамов, А. Туризм Соҳасида Рақамли Технологиялар Орқали Смарт Туризмни Ташкил Этишининг Асосий Хусусиятлари. *Green Economy and Development*, 1(10), 662800.
9. Hamdamov, A. (2023). ТУРИЗМ СОҲАСИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ. *Economics and Innovative Technologies*, 11(4), 375-382.
10. Rahmonov, T., & Hamdamov, A. (2024). RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZM SOHASI RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. *Raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalari*, 4(1), 31-37.